

“Saruhanoğulları Beyliği'nde Denizcilik Faaliyetlerinin Askerî, Ticari ve Siyasi Boyutları”

■ Sefer SOLMAZ *

The Military, Commercial and Political Dimensions of Naval Activities in the Sarukhanid Principality

ÖZ

Saruhan Bey tarafından Manisa merkezli olarak kurulan Saruhanoğulları Beyliği, kuruluşundan itibaren denizciliğe önem vermiş ve kurduğu güçlü donanmayla Ege Denizi'nde akınlar yaparak ve ticari ilişkilerde bulunarak siyasi, askerî ve ekonomik olarak gelişme göstermiştir. Saruhanoğulları, Aydınöğulları ile birlikte Ege adalarına, Gelibolu, Mora Yarımadası ve Trakya'ya deniz seferleri düzenlemişlerdir. Ancak 1345 yılında Osmanlıların Karesioğulları Beyliği topraklarını ele geçirmeleri Saruhanoğullarının Marmara kıyılarına ve 1348 yılında Latinlerin İzmir'i zapt etmeleri ise onların Ege kıyılarına ulaşmasına engel olmuştur. Bu çalışmada, Saruhanoğulları Beyliği'nde Saruhan, Fahreddin İlyas ve İshak Bey dönemlerinde gerçekleştirilen deniz seferleri ve denizcilik faaliyetlerinin askerî, ticari ve siyasi yönleri ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Saruhanoğulları Beyliği, Aydınöğulları Beyliği, Ege Denizi, Türk Denizcilik Tarihi, Osmanlı Devleti.

Abstract

Founded by Saruhan Bey with its center in Manisa, the Saruhanid Principality prioritized naval activities from its inception. Through the establishment of a formidable naval fleet, the principality conducted raids and engaged in commercial relations across the Aegean Sea, thereby achieving significant political, military, and economic development. In collaboration with the Aydınoğulları Principality, the Saruhanids launched naval expeditions to the Aegean islands, Gallipoli, the Peloponnese Peninsula, and Thrace. However, the Ottoman conquest of the Karasid territories in 1345 hindered Saruhanid access to the shores of the Sea of Marmara, and the Latin capture of İzmir in 1348 further obstructed their reach to the Aegean coastline. This study aims to examine the military, commercial, and political dimensions of the naval expeditions and naval activities undertaken during the reigns of Saruhan Bey, Fahreddin İlyas Bey, and İshak Bey within the Saruhanid Principality.

Keywords: Saruhanid Principality, Aydınoğulları Principality, Aegean Sea, Turkish Naval History, Ottoman Empire

SORUMLU YAZARLAR/CORRESPONDING AUTHOR

Sefer SOLMAZ
Selçuk Üniversitesi, Konya/Türkiye.
E-posta/E-mail: ssolmaz@selcuk.edu.tr

Başvuru/Submitted: 04.07.2025
Son Revizyon/Last Revision Received: 17.08.2025
Kabul/Accepted: 24.08.2025

ATIF/CITATION:

Sefer, Solmaz “Saruhanoğulları Beyliği'nde Denizcilik Faaliyetlerinin Askerî, Ticari ve Siyasi Boyutları” Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 34, (2025), 31-45

* Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Konya/Türkiye. ssolmaz@selcuk.edu.tr ORCID: 0000-0002-3581-1028

Giriş

Moğolların 1243 yılında meydana gelen Köseadağ Savaşı'nda Sultan II. Gıyâseddin Keyhusrev idaresindeki Türkiye Selçuklu ordusunu yenilgiye uğratması devletin yıkılış sürecine girmesine neden oldu. Bu yenilginin ardından bölge Moğol tahakkümü altına girdi ve Türkiye Selçuklularının Moğollara ödediği vergiler Anadolu halkını bir hayli zor durumda bıraktı.¹ Bunun üzerine Anadolu'da yaşayan ve dışarıdan gelen Türkmenler iç bölgelerden kıyı bölgelere doğru göç etmek zorunda kaldılar. Türkmenler bu sırada Bizans'a ait olan arazileri ele geçirerek buraları yurt edindiler.² İşte bu Türkmenleri etrafında toplayan Türkmen beyleri Anadolu'da yeniden beylikler tesis etmeye başladılar. Nitekim 1308 yılında Sultan II. Gıyaseddin Mesud'un vefatı ile birlikte Türkiye Selçuklu Devleti resmen yıkıldı ve akabinde Anadolu'da ikinci beylikler dönemi resmen başladı. Bu dönemde Anadolu'da yirmiden fazla Türk Beyliği kuruldu.³ İşte kurulan bu beyliklerden birisi de araştırma konumuz olan Saruhanogullari Beyliği'dir.

Saruhanogullari Beyliği'nin kurucusu olan Saruhan Bey'in, Hârzimşahlı komutanlar arasında yer alan Sinâeddin Kaymaz'ın Yassıçimen Savaşı'ndan sonra Türkiye Selçuklu idaresine geçmesi için ikna ettiği Saruhan Bey'in⁴ torunu, Alpağı'nın da oğlu olması kuvvetle muhtemeldir. Saruhan Bey'in Çuğa ve Ali Paşa adlarında iki kardeşi bulunmaktadır. Ali Paşa Nif (Kemalpaşa) emîridir. Bu nedenle Alaşehir bölgesinde Hârzim ismini taşıyan köyler bulunmaktadır. Bölgede bulunan aşiret ve köy adları Saruhan Bey'in Hârzim Türklerinden olma ihtimalini güçlendirmektedir. Beylik kurulmadan önce Saruhan beylerinin ataları Germiyanoglu beylerinin hizmetinde de bulunmuşlardır. Aydın ve Saruhan beyleri Germiyanogullarının en batıya gönderdikleri komutanlardandır.⁵

1305 yılında Manisa bölgesindeki faaliyetlerini artıran Saruhan Bey'i durdurmak amacıyla İmparator II. Andronikos, oğlu IX. Mikhail'i Batı Anadolu'ya gönderdi. Prens Mikhail, Katalan kuvvetlerinin desteğiyle Manisa'ya kadar ilerledi; ancak Saruhanogullarına herhangi bir zarar vermeden sahile çekilmek zorunda kaldı. Bu sırada Katalan kuvvetlerini Danya kalesinde kuşatan Saruhan Bey burayı ele geçiremedi. Saruhan Bey, bir süre sonra Katalanların bölgeyi terk etmeleri üzerine Manisa'ya karşı saldırılarını arttırarak 1308 yılına kadar civardaki kasaba ve köyleri tamamen zapt etti.⁶ Ardından Manisa'yı 1313 yılında fethederek beyliğinin merkezi yaptı. Beyliğin üç tarafı Batı Anadolu'nun önemli beylikleriyle çevrilidir. Beyliğin, doğusunda Germiyanogullari Beyliği, güneyinde Aydınogullari Beyliği ve kuzeyinde Karesiogullari

¹ Salim Koca, *Anadolu Türk Beylikleri Tarihi*, Berikan Yayınevi, Ankara 2017, s. 29; Burak Gani Erol, *Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beylikleri Döneminde Türk Denizcilik Faaliyetleri*, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2004, s. 35-37; Sait Kofoglu, *Hamidoğullari Beyliği*, TTK Basımevi, Ankara 2006, s. 74.

² Özlem Kalkan, *Batı Anadolu Beylikleri'nin Teşekkül Devri*, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla 2011, s. 56; Koca, *Anadolu Türk Beylikleri Tarihi*, s. 26-27.

³ Kofoglu, *age.*, s. 75; Erdoğan Merçil, *Müslüman-Türk Devletleri Tarihi*, TTK Basımevi, Ankara 2011, s. 167; Gül Güney, *Batı Anadolu Bölgesinde (Aydın, İzmir, Manisa) Beylikler Dönemine Ait Özellikli Altı Caminin Süslemeleri*, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları Ana Sanat Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 1998, s. 4.

⁴ İbn Bibi, *el-Evâmîrü'l-Alâ'iyye fi'l-Umûri'l-Alâ'iyye Selçuknâme*, Çev. Mürsel Öztürk, C.1, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1996, s. 430.

⁵ Yasemin Gedik, *Saruhanogullari Beyliğinin Kuruluşu ve Siyasi Teşekkülü*, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, İslam Tarihi Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ 2004, s. 38, 43-44.

⁶ Ahmet, Şimşirgil, "Saruhanogullari Beyliği", *Türkler*, C 6, Ed. Hasan Celâl Güzel vd., Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, (2002), s. 787.

Beyliği yer almaktadır. Saruhanoğulları Beyliği, Batı Anadolu'daki Karesi, Aydın ve Menteşe gibi denizci Türkmen beylikleri arasında bulunmaktadır. Kuruluşundan itibaren denizcilik faaliyetlerine önem veren Saruhan Bey, bu kapsamda kendine ait bir donanma kurmuş ve bu şekilde hâkimiyet alanlarını genişleterek bir yayılma alanı elde etmiştir.⁷ Nitekim Saruhanoğulları, bölgedeki varlığını sürdürürebilmek amacıyla askerî olarak düzenleyeceği seferler için yönünü batıya yani denize çeviren bir beylik olmuş ve denizcilik faaliyetlerini de genellikle Aydınoğulları ile ittifak yaparak sürdürmüştür. Ayrıca bu ittifaklara zaman zaman Menteşeoğulları ve Karesioğulları da destek vermişlerdir. Özellikle Aydınoğlu Umur Bey'in önderliğindeki büyük seferlere de bu beylikler Saruhanoğulları ile birlikte katılmışlardır. Her ne kadar mevzubahis beylikler arasında farklı zamanlarda anlaşmazlıklar çıksa da bu üç beylik Bizans, Latin ve bazı dönemlerde Osmanlılara karşı benzer bir tutum sergilemişlerdir.⁸

1. Orta Çağ Anadolu'sunda Türklerin İlk Denizcilik Faaliyetleri

Türkler, üç tarafı denizlerle çevrili Anadolu'ya gelince denizcilikle ilgilenmeye başladılar. Türklerin denizciliğe önem vermeden Anadolu'da hâkimiyetlerini sürdürmeleri zordu. Çünkü iâşe maddeleri, ham maddeler gibi bir takım zaruri ihtiyaçları tedarik etmede dünyadaki en uygun ve büyük ulaştırma araçları gemilerdir ve bu nedenle deniz yolunun kullanılması elzemdir. Bunun için önemli kıyı kentlerinin ele geçirilmesi gerekmektedir. İşte bununla ilgili Orta Çağ Anadolu'sundaki önemli gelişmelerden biri Emîr Kara Tegin'in Karadeniz'in önemli bir deniz üssü olan Sinop'u ele geçirmesidir.⁹ Ancak Anna'nın bildirdiğine göre, Sinop bir hileyle İmparator I. Aleksios Komnenos tarafından geri alındı. Denizcilikle ilgili ilk kayıt ise İznik merkezli kurulan Türkiye Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Kutalmışoğlu Süleymanşah'ın kendisine vekil olarak bıraktığı Ebü'l Kâsım'ın Kios'u (Gemlik) alarak burada bir tersane kurması ve elde ettiği donanmayla Bizans'a karşı mücadele etmesi üzerinedir. Ancak İmparator I. Aleksios Komnenos'un, Manuel Boutoumites idaresinde gönderdiği Bizans donanması Gemlik'e doğru harekete geçerek burada bulunan Türkiye Selçuklu donanmasını yakmıştı.¹⁰

Orta Çağ Anadolu'sunda denizcilik faaliyetleriyle uğraşan beyliklerin başında hiç şüphesiz Çaka Beyliği gelmektedir. İzmir ve civarında kendisine bir beylik kuran Çaka Bey, 1081 yılında bir donanma kurarak Ege Denizi sahili boyunca ve adalarında hâkimiyet sağladı. Çaka Bey, Bizans'a karşı üstün gelebilmek için güçlü bir donanma kurması gerektiğinin farkındaydı. Nitekim İzmir'i ele geçirdiğinde ilk iş olarak donanmasını yaptırdı. İzmir'de gemi inşa etmek üzere yerli bir usta görevlendiren Çaka Bey, kırk parçalık ve üstü kapalı gemilerden oluşan donanmasını, deneyimli mürettebatla donattı; ardından İzmir'e yakın sahil kentleri ve adaları ele geçirme harekâtına başladı. Ele geçirdiği yerler arasında Urla ve Foça'nın yanı sıra Midilli, Sakız, Sisam ve Rodos adaları da bulunmaktaydı. Ayrıca Çaka Bey'in bu sırada Balkanlarda ilerleyen Peçeneklerle müttefik olması onun nüfuzunu yaymasına katkı sağlamıştı. Çaka Bey'in bu fetih hareketleri İmparator I. Aleksios Komnenos'u bir hayli tedirgin etmiş bu nedenle iki taraf arasında birçok mücadele yaşanmıştı. Çaka Bey her ne kadar Peçeneklerle ortak hareket etse de onun kuvvetleri ile Trakya'daki

⁷ Mehmet Ersan ve Mustafa Alican, *Türklerin Kayıp Yüzyıllı Beylikler Devri Türkiye Tarihi*, İstanbul 2017, s. 153; Feridun Emecen, "Saruhanoğulları", *İslam Ansiklopedisi*, C 36, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, (2009), s. 170.

⁸ Hasan Akyol, "Saruhanoğulları'na Dair Araştırmalar", *MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi*, C 16/S. 1, (2018), s. 227; Aynur Durukan, "Beylikler Dönemi Kültür Ortamından Bir Kesit", *Turkish Studies*, C 9/S. 10, 2014, s. 412.

⁹ Mustafa Gül ve Mustafa Balcıoğlu, "Anadolu Selçuklularında Denizcilik Faaliyetleri", *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, C 5/S. 1, (1990), s. 57, 60.

¹⁰ Anna Komnena, *Alexiad Malazgirt'in Sonrası*, Çev. Bilge Umar, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1996, s. 195-199.

Peçenek atlıları birleşemedi. Bu durum imparatorun bu iki müttefiki yenmesi için zaman ve fırsat bulmasına sebebiyet verdi. Neticede imparator, Peçenekler'den Kumanlar vasıtasıyla, Çaka Bey'den ise damadı Sultan I. Kılıç Arslan'ı kayınpederine karşı kıskırtarak kurtuldu.¹¹ Haçlı Seferleri sırasında, 1097 yılında İznik'i ele geçiren İmparator, esir ettiği Çaka Bey'in kızı aynı zamanda Sultan I. Kılıç Arslan'ın eşi vasıtasıyla İzmir'i tekrar ele geçirmişti. Türkiye Selçuklu Devleti, uzun süre kıyılardan uzak kalarak Anadolu'da bir kara devleti olarak varlığını sürdürdü. Ancak Selçuklu sultanları, denizlere açılmanın hem askerî hem de ekonomik açıdan önemli olduğunu biliyorlardı. Bu çerçevede, Sultan II. Kılıç Arslan 1178 yılında Samsun'u fethetmiş, yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise Trabzon'a kadar uzanan kırlık bölgeyi de hâkimiyeti altına almıştı.¹²

Trabzon Rum İmparatorluğu'nun 1204 yılında kuruluşu ardından kısa bir süre sonra IV. Haçlı Seferi sonucunda Latinlerin İstanbul'u ele geçirmeleri ve akabinde kurulan İznik Rum İmparatorluğu, Türkiye Selçuklularının sahil bölgelerinden bir kez daha uzaklaşmasına yol açtı. Ancak Türkiye Selçukluları, Anadolu'dan geçen ticaret yollarını etkin bir şekilde kullanabilmek için Akdeniz limanlarına ulaşmanın stratejik bir zorunluluk olduğunun bilincindeydi. Nitekim ülkenin ekonomik olarak kalkınması için çeşitli devletlerle ticaret yapan ve çok işlek bir liman olan Antalya'nın ele geçirilmesi elzemdi. Neticede İtalyan Aldo Brandini'nin hâkimiyetinde bulunan Antalya, II. Gıyâseddin Keyhusrev tarafından 1207 yılında ele geçirildi. Antalya'nın fethiyle birlikte Kıbrıslılar ve Venedikliler ile ticaret antlaşmaları imzalandı ve burada Selçuklular bir de tersane yaptılar.¹³ Bu önemli gelişmeyi Sultan I. İzzeddin Keykâvus'un önemli bir kıyı limanı olan Sinop'u 1214 yılında ele geçirmesi izledi ve burada bir de tersane inşa ettirildi.¹⁴ Ancak Antalya'daki Rumların daha öncesinde şehri Kıbrıs Franklarının desteğiyle alması üzerine Sultan I. İzzeddin Keykâvus, Sinop'u ele geçirdikten sonra Antalya üzerine sefere çıkarak şehri 1216 yılında yeniden Selçuklu hâkimiyetine kattı.¹⁵ Sultan Alâeddin Keykubad ise 1221 yılında öncelikle Alanya ve Alara kalelerini ele geçirdi.¹⁶ 1222-1223 yıllarında Moğolların Karadeniz'in önemli ticaret limanlarına akınlar düzenleyerek yağmalamaları üzerine Trabzon Rumları bu karışıklıklardan istifade ederek bölgeye gelen tüccarları soymaya ve gemileri yağmalamaya başladı. Tüccarlardan gelen şikâyetler üzerine Sultan Alâeddin Keykubad, Hüsâmeddin Çoban komutasındaki bir Selçuklu donanmasını Suğdak üzerine gönderdi ve burası 1224 yılında fethedildi.¹⁷ Görüldüğü üzere Türkiye Selçuklu Devleti askerî, siyasi ve ekonomik olarak varlığını sürdürebilmek için önemli ticari limanlara ulaşması gerektiğinin farkındaydı. Bu amaçla kıyı şehirlerini ele geçirme siyaseti güdülerken Karadeniz ve Akdeniz'in önemli

¹¹ Ioannes Zonaras, *Tarihlerin Özeti*, Çev. Bilge Umar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2008, s.165 n. 69; Anna Komnena, *age.*, s. 229-230, 254-255, 270-271; Akdes Nimet Kurat, *Çaka Bey, İzmir ve Civarındaki Adaların İlk Türk Beyi M.S. 1081-1096*, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1966, s. 27-28; Akdes Nimet Kurat, *Peçenek Tarihi*, Devlet Basımevi, İstanbul 1937, s. 199-201.

¹² İbrahim Telliöğlü, *XI-XIII. Yüzyıllarda Türk-Gürcü İlişkileri*, Bilge Kültür-Sanat, İstanbul 2022, s. 112.

¹³ İbn Bibi, *age.*, s. 115-121; İbnü'l-Esir, *İslâm Tarihi el-Kâmil fi't-târih Tercümesi*, Çev. Abdülkerim Özaydın ve Ahmet Ağırakça, C. 12, Bahar Yayınları, İstanbul 1991, s. 209-210; Gregory Abû'l-Farac, *Abû'l-Farac Tarihi*, Çev. Ömer Rıza Doğrul, C. 2, TTK Basımevi, Ankara 1999, s. 488; Gül ve Balcıoğlü, *agm.*, s. 61-62.

¹⁴ İbn Bibi, *age.*, s. 172-174; Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah, *Câmiu'd-düvel, Selçuklular Tarihi II, Anadolu Selçukluları ve Beylikler*, Yay. Ali Öngül, C. 2, Akademi Kitabevi, İzmir 2001, s. 49; Yazıcızâde Ali, *Tevârih-i Âl-i Selçuk Oğuznâme-Selçuklu Târihi*, Haz. Abdullah Bakır, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2017, s. 224-226; Gül ve Balcıoğlü, *agm.*, s. 63.

¹⁵ İbn Bibi, *age.*, s. 162-167; Müneccimbaşı, *age.*, s. 47; Salim Koca, *Sultan I. İzzeddin Keykâvus (1211-1220)*, TTK Basımevi, Ankara 1997, s. 29, 35-37.

¹⁶ Müneccimbaşı, *age.*, s. 60-62; Osman Turan, *Selçuklular Zamanında Türkiye*, Ötügen Neşriyat, İstanbul 2005, s. 356-358; Seton Lloyd ve D. Storm Rice, *Alanya ('Alâ'yya)*, Çev. Nermin Sinemoğlü, TTK Basımevi, Ankara 1989, s. 4-5.

¹⁷ Gül ve Balcıoğlü, *agm.*, s. 63.

limanları sırasıyla ele geçirildi. Zira ele geçirilen her limanın tersane tesis edip donanma kurarak ordunun güçlendirilmesi imkânını vermesinin yanı sıra kurulan ticari bağlantılarla ithalat ve ihracatın gerçekleştirilmesi için de önem arz ettiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca Venedik ve Kıbrıs gibi devletlerle yapılan ticari anlaşmalar büyük bir gelir kaynağı durumundaydı. Ancak Köseadağ Savaşı'nın ardından Anadolu'nun Moğol istilasına uğraması, bu ticari hareketliliği sekteye uğrattı. Bu süreçte Anadolu'da yeniden beylikler kurulmuş ve böylece ikinci beylikler dönemi başlamıştı.

2. Saruhanoğulları Beyliği'nde Denizcilik Faaliyetlerinin Gelişim Seyri

a. Saruhan Bey'in Denizcilik Politikaları

Manisa ve havalisini idare eden Saruhan Bey, başlangıçta Germiyan Bey'in komutanlarından ve bu beyliğin sınırlarını genişletmek üzere batıya gönderildi. Saruhan Bey'in muhtemelen 1300 yılında kendi başına hareket ettiğini söylemek mümkündür. Bu dönemde Germiyan, Karesi, Aydınoğlu ve Bizans İmparatorluğu, Saruhanoğlu Beyliği'nin dış siyasetini belirlemesinde önemli bir rol oynadı. Beyliğin üç yönünün de yeni kurulan beyliklerle çevrili olması, Saruhan Bey'in politikalarını büyük bir titizlik ve stratejik özenle şekillendirmesine yol açtı. Bu nedenle denizci bir beylik olarak batıya doğru fetih hareketleri düzenlenmeye başladı. Beyliğin denizcilik faaliyetleri ile ilgili olmasının en büyük nedenlerinden biri de Gediz Vadisi'nin kenarına kurulmuş olmasıydı.¹⁸

Batı Anadolu'daki Türk faaliyetleri önceleri Venediklileri etkilememişti. Bu sırada Cenevizliler Sakız adasını almışlar, Foça ve Yeni Foça'ya da hâkim olmuşlardı. Bizans ve Cenevizliler ise Venediklilere karşı ittifak kurmuşlardı. Sahillere doğru akın eden Türk aşiretleri durumlarını kuvvetlendirmek için karada olduğu gibi, denizde de çatışmak durumunda kalıyorlardı. Bu amaçla 1300-1302 yılları arasında çok sayıda gemi inşa ederek birçok Ege Adası'nı tahrip etmeye başladılar. Bu sırada Batı'da Saruhanlıların adalara ve Trakya kıyılarına hücum edebilmeleri için bir üs kurmaları gerekmektedir. Muhtemelen Güzelhisar'ı bu sırada askerî bakımdan korunaklı, anayol üzerinde bulunduğu, sahile yakın, nüfus bakımından uygun ve vur-kaç yapmaya elverişli olduğu için bir süreliğine üs olarak kullandılar. Aliğa İskelesi'nin olduğu yerden veya Greynion'dan adalara akınlar yapılmaktaydı. Buralardan ele geçirilen mallar en yakın kasabada saklanmaktaydı. Saruhan Bey, 1313 yılında Spil Manisa'sı denilen şimdiki Manisa'yı ele geçirdiğinde, sahile kadar sınırlarını genişletti. O, kuruluş döneminden itibaren denizciliğe önem vererek bir donanma kurdu ve akabinde korsancılık faaliyetlerine başladı. Bu korsancılık faaliyetleri Ege kıyılarında sıklıkla devam ettiriliyordu. Saruhan Bey, Manisa'yı fethetmesinin ardından Aydın, Menteşe ve Karesioğulları gibi o da Bizans ile adalarda ticaret yapmaya başladı. Girit Adası bu ticari merkezlerden birisiydi. Bu ada Saruhanlılardan ve diğer kıyı beyliklerinden keten, şap, at, tahıl almakta ve karşılığında Türklere bez, kalay ve cam satmaktaydı. Bu sahil beylikleri Bizans'a önemli miktarda buğday da satmaktaydı. Saruhanoğulları Beyliği, Anadolu'daki diğer beyliklerle de iletişim halindeydi. Özellikle denize yönelik akınlarda güneydeki sınır komşusu Aydınoğulları Beyliği ile ittifak kurarak onlarla birlikte hareket etmeye başladı. Bu ittifaka daha güneyde yer alan Menteşeoğulları da bazı zamanlar dâhil oldu. İlhanlıların Anadolu Valisi Emîr Çobanoğlu Timurtaş'ın baskıları nedeniyle Aydın, Menteşe ve Tekeoğulları beylikleriyle birlikte hareket etti. Ayrıca Saruhanoğulları Beyliği 1316-1324 yılları arasında gerektiği zamanlarda Hamidoğlu Dünder Bey'i destekledi ve bu beyliğe asker

¹⁸ Gedik, *agt.*, s. 43-44.

vermeyi kabul etti. Ancak İlhanlıların Anadolu Valisi Timurtaş 1324 yılında Hamidoğullarının topraklarını ele geçirince bu beylikle Saruhanlıların yaptığı anlaşmada sona erdi.¹⁹

Saruhan Bey zamanında Germiyan, Karesi ve Aydınogulları Beylikleri ile Bizans İmparatorluğu beyliğin dış siyasetinde önemli bir role sahiptiler. Beyliğin üç tarafının yeni kurulan beyliklerle çevrili olması, Saruhan Bey'i oldukça ihtiyatlı bir politika izlemeye zorunlu bıraktı. Bu nedenle Saruhanoğulları Beyliği denizci bir beylik olarak batıya doğru açılmaya başladı. Denizcilikte ilerlemesinde Saruhanlıların Gediz Vadisi'nin kenarında kurulmasının da etkisi bulunmaktaydı.²⁰ Bizans İmparatoru III. Andronikos Paleologos Ege Denizi'nde Cenevizliler, Balkanlarda Bulgarlar ve Sırp'lar tarafından, Anadolu'nun kuzeybatısında ise Osmanlılar tarafından tehdit altındaydı. Bu yüzden Batı Anadolu'daki Türk hâkimleri ile ittifak kurmaya karar verdi. 1329 yılı sonbaharında donanmasıyla Cenevizlilerin kontrolündeki Sakız ve Foça üzerine başarılı seferler düzenledi. Bu seferlerin ardından başkentine dönmeden evvel Aydın ve Saruhan beylerine haber göndererek kendileri ile görüşmek istediğini bildirdi. Saruhan Bey davete bizzat katılırken bu sırada hasta olan Aydınoglu Mehmed Bey görüşmeye iştirak edemedi. Ancak imparatora ulaklarla birlikte değerli hediyeler gönderdi.²¹

Saruhanlılar bölgede aktif olarak deniz seferlerine devam etmekteydi. Nitekim Saruhan donanması Makedonya ve Trakya kıyılarına doğru seferler yaptı. Daha sonra Türk Beylikleri üzerine doğru genişleme hareketlerinde bulunamayacağı için Saruhan Bey denizcilğe daha da önem vererek Eski Foça, Yeni Foça, Nahsas (Naksos), Sakız'daki ticareti elinde tutan Ceneviz ve Midillili lord ve tüccarları vergiye bağladı. Böylelikle bu vergiler beyliğin önemli gelir kaynakları oldu.²² Bizans ile aralarındaki anlaşmaya rağmen Aydınoglu Umur Bey, Saruhanlı kuvvetlerinin de dâhil olduğu donanmasıyla birlikte 1331 yılında Gelibolu üzerine sefere çıktı. Müttefik kuvvetler 1332 yılında Eğriboz ve Semadirek Adası'ndaki Bizanslılara saldırı düzenleyerek buraları yağmaladılar. Ardından Gümölcine bölgesine gelerek burada karşılımları çıkan Bizans kuvvetleriyle savaştılar da daha fazla mücadele edemeyerek geri çekildiler.²³

El-Ömerî eserinde, Saruhan Bey'in idaresindeki Saruhanlı Beyliğin başkentinin Manisa olduğunu belirttiikten sonra Saruhan Bey'in on beş kasaba ve yirmi kalesinin bulunduğunu ifade etmektedir. Ayrıca o, Saruhanlı ordusunun on binden fazla atlı savaşçıya sahip olduğunu, bunlar arasında sadece kara askerlerinin değil aynı zamanda deniz savaşçıların da bulunduğunu dile getirmektedir.²⁴ Nitekim Saruhan Bey'in donanmasının Ege Denizi'nde daima akın ve gazalar yapması bu bilgiyi doğrular mahiyettedir.²⁵ Ayrıca Saruhan Bey'in

¹⁹ Feridun Emecen, "Saruhan Oğulları Beyliği", *Anadolu Beylikleri El Kitabı*, Ed. Haşim Şahin, Grafiker Yayınları, Ankara 2017, s. 154-155; Cevat Yıldırım, *Güzelhisar Aliğa ve Çevresi İle Birlikte*, Aliğa Kent Kitaplığı, İzmir 2017, s. 85, 88.

²⁰ Gedik, *agt.*, s. 44.

²¹ Yusuf Ayönü, "Saruhanogullarının Adalar Denizi ve Balkanlardaki Faaliyetleri", *Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-IV, Saruhanogulları Beyliği Bildiriler*, Haz. Mehmet Ersan, Cüneyt Kanat, Mehmet Şeker ve Muzaffer Tepekaya, TTK Basımevi, (2021), s. 345-346.

²² Durukan, *agm.*, s. 418; Yıldırım, *age.*, s. 88; Gedik, *agt.*, s. 44.

²³ Emecen, "Saruhan Oğulları Beyliği", s. 155; Ayönü, *agm.*, s. 346; Umut Bayar, Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi Batı Anadolu'da Türk Denizcilik Faaliyetleri, *Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Orta Çağ Tarihi Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi*, Ankara 2019, s. 59.

²⁴ El-Ömerî, Şihabeddin b. Fazlullah, *Mesâlikü'l Ebsâr, Türkler Hakkında Gördüklerim ve Duyduklarım*, Çev. Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul 2014, s. 167.

²⁵ Koca, *Anadolu Türk Beylikleri Tarihi*, s. 139.

Nif'te ikamet eden kardeşi Ali Bey'in sekiz kasaba, otuz kale ve sekiz bin atlıya sahip olduğunu ilave etmek gerekir.²⁶

Saruhan Beyliği ile ilgili bir diğer önemli kayıt 16 Mayıs 1333 tarihinde Ramazan Bayramının ilk günü Manisa'ya gelen dönemin ünlü seyyahı İbn Battûta tarafından tutulmuştur.²⁷ O eserinde, Manisa'nın dağ eteğinde bulunan bir ova üzerine kurulduğunu, buranın su kaynakları, nehirler ve bahçeler açısından zengin olduğunu ve şehri Saruhan Bey'in idare ettiğini belirtmektedir. İbn Battûta, Manisa'ya geldiğinde Saruhan Bey'i birkaç ay evvel vefat eden oğlunun türbesinde görerek ona selam verdiğinden söz etmektedir. Ardından o, akşamleyin atları sulamak için götürülen ve geri dönemeyen kölelerini bulmak için Saruhan Bey'in huzuruna çıktığını ve onun gönderdiği Türkmenlerin deniz kıyısında kâfirlerin oturduğu Foça'ya firar eden köleleri ve atları bulup getirdiğini bildirmektedir. Ayrıca İbn Battûta, Foça'nın oldukça sağlam bir surla çevrili olmasından dolayı Saruhan Bey'in, onların her yıl gönderdikleri hediyeleri almakla yetindiğini eserinde aktarmaktadır. Onun verdiği bu bilgiler beyliğin denizcilik faaliyetlerinde bulunduğunu ortaya koymaktadır.²⁸

1334 yılında Aydın ve Saruhanlı donanmaları iki yüz yetmiş gemiyle Mora seferine çıktılar. Bu seferi Saruhan Bey'in oğlu Süleyman Bey komuta etti ve sefer sonucunda birçok ganimet malı, esirlerle birlikte ele geçirildi. Bu mücadeleler sırasında Foça'daki Ceneviz kolonisi Saruhanlıların haraçgüzarı oldu.²⁹ Düsturname-i Enveri'ye göre, Umur Bey otuz atlı ile adaya çıkarak karşısına çıkan on bin kişiyi bozguna uğratmış ve bundan sonra Mora'ya asker çıkararak kıtanın merkezi olan Mistir şehrine ilerlemiştir. Bu şehre aman diletikten ve Gifrilibos'a akın ettikten sonra İzmir'e geri dönmüştür. Saruhan oğlu Süleyman Bey yolda çıkan şiddetli fırtına nedeniyle asıl donanmadan ayrı düşmüş ve on kadar Hıristiyan kadırgası tarafından onun gemisi kuşatma altına alınmıştır. Umur Bey, bir kadırgaya binerek Süleyman Bey'i kurtarmaya gitmiş; düşmanlar onu görünce kaçmış ve böylece Umur Bey, Süleyman Bey ile birlikte İzmir'e ulaşmayı başarmıştır.³⁰

İmparator III. Andronikos Paleologos 1335 yılında Midilli üzerine sefer çıktı. O, Bizans donanmasından bazı gemilerle adayı abluka altına alırken kendisi de Foça üzerine giderek şehri bir kez daha kuşattı. Saruhanoğulları bu sefere yardımcı kuvvetler göndererek imparatora destek vermelerinin yanı sıra, bir de Bizans kuvvelerine iâşe temin ettiler. Böylelikle Saruhanoğullarından aldığı destek sayesinde imparator Foça'yı ve Midilli'yi kurtarmayı başardı.³¹

Saruhan Bey'in oğlu Süleyman ve diğer Saruhanoğlu ileri gelenlerinden yirmi dört kişi, Foçalı korsanlar tarafından esir alındı. Bu sırada Foça'nın Cenevizli valisi de bağımsızlığını ilan etti ve Bizans'ın hâkimiyetini tanımadı. Bu durum üzerine Bizans İmparatoru III. Andronikos Paleologos, 1336 yılında Foça'da muhasara ettiği Cenevizlilere karşı Saruhan Bey ve Aydınolu Umur Bey'den bir kez daha yardım istedi. Saruhan Bey bu isteği daha önce

²⁶ Emecen, "Saruhan Oğulları Beyliği", s. 155-156.

²⁷ Emecen, "Saruhanoğulları", s. 171.

²⁸ İbn Battûta, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, Çev. A. Sait Aykut, C. I, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2004, s. 426-427.

²⁹ İsmail Hakkı Uzunçarşılı, *Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri*, TTK Basımevi, Ankara 2003, s. 105-106; Gedik, *agt.*, s. 44; Emecen, "Saruhan Oğulları Beyliği", s. 155; Bayar, *agt.*, s. 61.

³⁰ Enveri, *Düsturname-i Enveri*, Nşr. Mükrimin Halil Yinanç, Evkaf Matbaası, İstanbul 1929, s. 34-35; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, *Anadolu Kitabeleri*, Devlet Matbaası, İstanbul 1929, s. 66.

³¹ Ayönü, *agm.*, s. 346.

Cenevizliler tarafından esir edilerek Foça'da bulunan oğlu Süleyman ile soylu yirmi dört genci kurtarmak şartıyla kabul etti. İmparator bu şartı kabul edince Saruhanlılara ait süvari ve piyadeler karadan Foça'yı kuşatsalar da beş ay boyunca süren kuşatmadan bir sonuç alınamadı. İmparator bu defa Aydınolu Umur Bey'den yardım istedi. Onun da katılımıyla Bizans, Saruhan ve Aydınolu gemilerinden oluşan müttefik donanma Foça Valisi Dominik'i bir deniz savaşına zorlamaya çalışsa da sonuç alamadılar. Ancak imparator, Dominik ile anlaşma sağlayarak Saruhanolu Süleyman Bey ve adamlarını serbest bıraktırmayı başardı.³²

Saruhanlı Beyliği'nin askerî gücü kendini savunabilecek ve dışarıdan gelebilecek düşman saldırılarını önleyebilecek kadar büyüktü. Ayrıca Foça gibi önemli bir limanı ele geçirmiş bulunuyorlardı. Her ne kadar bu dönemde beyliğin denizlerdeki tek limanı Foça olmuşsa da, Eski Foça ve Yeni Foça limanları başlıca ülkelerle ticari temasın kurulmasını sağlamaktaydı.³³ Saruhanoğullarının Latin ve Cenevizlerle ticari ilişkilerde buldukları bilinmektedir. Nitekim Saruhan Bey'in 1340 yılında Latinlerle yaptığı ticari anlaşma beyliğin ekonomisi açısından oldukça ehemmiyet arz etmekteydi.³⁴ 15. yüzyılın ortalarında önemini kaybedene kadar Foça'nın özellikle kırmızı sahtiyani ve şap madenleri ünlüydü. Şap madenleri Cenevizliler tarafından işletiliyor ve vergisi Saruhanoğulları Beyliği'ne ödeniyordu. Batı ülkeleri ile yapılan ticaret etkinliği çerçevesinde Saruhan Bey'in gümüş *Gigliati* sikkeler bastırıldığı da bilinmektedir.³⁵

İmparator III. Andronikos Paleologos'un 1341 yılında ölümü üzerine taht kavgalarından istifade eden Saruhan Bey, Gelibolu taraflarına bir sefer düzenledi ise de başarılı olamadı. Bizans donanması ise Saruhan Beyliği'nin kıyılarında yağma ve tahriplerde bulunarak buna karşılık verdi. Kantakuzen, Dimetoka'da imparatorluğunu ilan edince Aydınolu Umur Bey'den yardım istedi. Bunun üzerine 1342 yılının sonunda Umur Bey üç yüz gemiyle Meriç ağzında ona destek de bulunsa da kış yaklaştığı için kısa bir süre sonra geri döndü. Umur Bey 1343 yılında tekrar Trakya'ya giderek Selanik'i yağmaladı. Onun bu harekâtına muhtemelen Saruhan Bey'de iştirak etti.³⁶

Aydınolu Umur Bey'in Ege Denizi'ndeki yayılımcı faaliyetlerinden rahatsız olan Bizans İmparatoriçesi Anna'nın teşvikiyle 1344 yılında Papa, Venedik ve Rodos donanmaları, Umur Bey'in elinde bulunan İzmir'i zapt ederek Aydınolu donanmasını yaktdılar. Bunun üzerine Umur Bey, Rumeli'de bulunan dostu Kantakuzen'e yardım etmek için Saruhan Bey'e başvurdu ve onun ülkesinden geçmek istedi. Umur Bey bu talebinin kabul edilmesi karşılığında aralarındaki araziden bir parçayı Saruhan Bey'e vermeyi taahhüt etti. İsteği kabul edilince Saruhanolu Süleyman Bey ile birlikte yirmi bin kişilik bir orduyla Karesi topraklarından geçerek Çanakkale taraflarından Rumeli yakasına geçti. Bu geçiş sırasında Karesi donanması da kullanılmıştır. Buradaki amaç Kantakuzen ile birlikte içeriden de destek alınarak İstanbul'u işgal etmektir.³⁷ Dimetoka'ya ulaşan Türk kuvvetleri birkaç ay Bulgaristan topraklarına akın düzenledikten sonra Slav maceraperest Momcilo'nun faaliyetlerine son

³² Uzunçarşılı, *Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri*, s. 85; Muharrem Kesik, *Anadolu Türk Beylikleri*, Bilge Kültür-Sanat, İstanbul 2023, s. 245-246; Yıldırım, *age.*, s. 89.

³³ Hüseyin Kayhan, "Saruhanoğulları Beyliği Ekonomisi", *Geçmişten Günümüze Manisa Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi-Kültürü-Ekonomisi*, C I, (2018), s. 199-200.

³⁴ Saruhanoğullarının, İtalyan tüccarlarından aldıkları ve sattıkları mallar hakkında daha detaylı bilgi için, bk. Kesik, *age.*, s. 251.

³⁵ Durukan, *agm.*, s. 422.

³⁶ Kesik, *age.*, s. 246.

³⁷ Uzunçarşılı, *Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri*, s. 85; Bayar, *agt.*, s. 46.

vermek amacıyla harekete geçti. Nitekim Momcilo 7 Haziran 1345 tarihindeki savaşta öldürüldü. Ardından Bizans ordusu müttefik Türk kuvvetleriyle birlikte Sırp Kralı Stefan Duşan'ın saldırı düzenlediği Serez'e doğru yola koyuldu. Bu sırada İstanbul'dan Kantakuzen'in rakibi Apokaukos'un öldürüldüğü haberi geldi. Bunun üzerine Umur Bey'in tavsiyesiyle Serez meselesi sonraya bırakılarak vakit kaybetmeden tahtı ele geçirmek için İstanbul'a gidilmesine karar verildi. Kantakuzen, İstanbul'a ulaşmayı başarsa da tahtı ele geçiremeyerek Makedonya'ya dönmek zorunda kaldı.³⁸ Nitekim İstanbul'a dönüş sırasında Saruhoğlu Süleyman Bey, Küçükçekmece civarında humma hastalığından vefat etmişti. Bu durum Umur Bey'in, Makedonya'ya gitmekten vazgeçerek Süleyman Bey'in cesedini alarak geri dönmeye neden oldu. Ardından cenazeyi Saruhan Bey'e teslim ederek İzmir'e geri döndü. Saruhan Bey ise oğlunun vefatından kısa bir süre sonra aynı sene içinde 1345 yılında vefat etti.³⁹ Süleyman Bey'in ölümünde Umur Bey'in bir parmağının olduğu söylentisinin çıkması Umur Bey'in Kantakuzen'in yanında daha fazla kalamamasına yol açmıştı. Zira Umur Bey bu söylenti yüzünden komşusu durumda olan Saruhan Bey'in, oğlunun ölümünü bahane ederek Aydınoğlu topraklarına bir saldırı düzenleyebileceğinden çekinmekteydi. Ancak Saruhoğullarından bu süre zarfında herhangi bir saldırı teşebbüsü meydana gelmedi.⁴⁰

b. İlyas Bey'in Denizcilik Politikaları

Düsturname'ye göre, Saruhan Bey'in Timur Han,⁴¹ Orhan Bey, Süleyman Bey ve İlyas Bey adlarında dört oğlu bulunmaktadır.⁴² Saruhan Bey'in oğullarından Süleyman Bey ve Timur Bey babalarının sağlığında vefat etmişlerdir.⁴³ Fahreddin İlyas Bey, 1346 yılında Saruhoğlu tahtına "Uluğ Bey" unvanıyla geçti ve 1364 yılına kadar yirmi sene başta kaldı. Saruhan Bey, beyliğin başındayken Kantakuzen, Aydınoğlu Umur Bey'in ardından 1346 yılında Orhan Gazi ile de ittifak kurarak kızı Theodora'yı ona verdi. Bu durumdan hoşnut olmayan Bizans İmparatoriçesi Anna, elçisi Tagaris'i Saruhan Beyliği'ne göndererek, onların askerî desteğini almak üzere bir anlaşma yaptı.⁴⁴

Bu dönemde Anadolu beyleri arasında yapılan anlaşma gereği, aralarından biri sefer çıktığı zaman diğer beyin askerlerinden bir miktar asker, sefere çıkan beyin ordusunda yer almaktaydı. İlyas Bey, imparatoriçeye bir miktar kuvvet göndermek için hazırlanırken, bu anlaşma gereğince Umur Bey, İlyas Bey'in askerlerinin arasına iki bin kişi yerleştirdi ve bu askerlere Kantakuzen ile karşılaştıklarında saf değiştirmelerini öğütledi. Saruhoğlu ve Aydınoğlu birlikleri yola çıktıklarında anlaşdılar. Onlar ilk olarak İstanbul'a gittiler. İmparatoriçeden para ve hediye aldıktan sonra Trakya'ya giderek Kantakuzen'in emrine girdiler. Bulgaristan topraklarından pek çok esir ve ganimet elde ederek ülkelerine geri döndüler. Muhtemelen bu sefer Saruhoğullarının Rumeli'ye son seferleri oldu.⁴⁵

³⁸ Ayönü, *agm.*, s. 347.

³⁹ Uzunçarşılı, *Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri*, s. 86; Emecen, "Saruhoğulları", s. 171.

⁴⁰ Ayönü, *agm.*, s. 347-348.

⁴¹ İsmail Hakkı Uzunçarşılı eserinde bu ismi Devlet Han olarak vermektedir. Bk. Uzunçarşılı, *Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri*, s. 91; Kesik'in eserinde ise, Saruhan Bey'in, Timur Han, Orhan, Süleyman, İlyas, Devlethan ve Budak Paşa isimlerinde altı oğlu olduğu, Devlethan'ın Demirci'yi, Budak Paşa'nın da Gördes'i idare ettiği ifade edilmektedir. Bk. Kesik, *age.*, s. 247.

⁴² Enveri, *age.*, s. 73.

⁴³ Gedik, *agt.*, s. 44.

⁴⁴ Gedik, *agt.*, s. 44; Süleyman H. Yakut, *Saruhoğulları Beyliği*, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manisa 2002, s. 19.

⁴⁵ Çağatay Uluçay, "Saruhan-Oğulları", *İslam Ansiklopedisi*, C 10, MEB Yayınları, (1993), s. 241; Gedik, *agt.*, s. 47; Yakut, *agt.*, s. 19.

Bu dönemde güçlenen Osmanlılar, Rumeli'de fetihlerde bulunuyorlardı ve Saruhan Beyliği'nin kuzeyinde bulunan komşusu Karesi Beyliği arazisini 1345 yılında ele geçirip Gelibolu yarımadasına iyice yerleştiler. Böylece Saruhanlıların gaza ve fetih yolları tıkanmış oluyordu. Buna ilaveten 1348 yılında Aydınolu Umur Bey'in İzmir'i Latinlerden almak için verdiği mücadelede şehit düşmesiyle birlikte İzmir ve çevresi Latinlerin elinde kaldı. Böylece Marmara kıyılarının olduğu gibi Ege kıyıları da Saruhanlılara kapanmış oldu. Bu durum deniz yolunu etkin bir şekilde kullanan beyliğin genişleme faaliyetlerinde bulunmasına ve deniz ticaretinden istifade edebilmesine engeldi. 1356 yılında Orhan Gazi'nin oğlu Halil, Gemlik kıyılarında Ceneviz korsanları tarafından yakalanarak Foça'ya götürülmüştü. Orhan Gazi, İmparator Yuannis Jan Paleolog'a müracaat ederek oğlunun kurtarılmasını istedi. İmparator bu durum için Foçalılara müracaat ettiyse de ret cevabı aldı. Bu işin diplomasi yoluyla çözülemeyeceğini anlayan imparator askerî harekâta kalkıştı. Bozcaada, Midilli ve Limni'den bir küçük donanmayı Foça'ya gönderdi. Kendisi de İstanbul'dan üç sıra kürekli ve üç büyük gemiyle Foça'ya doğru yola çıktı.⁴⁶

Denizden yürüyüş yeterli olmadığı için karadan da askerî hareket edilmesi zorunluydu. Bu nedenle Saruhan Bey'e başvuruldu ve imparator, onu kendi tarafına çekmek amacıyla "amcazade" unvanı vererek onunla dostluk kurdu. Böylece Foça'dakilere karşı şiddetli bir muharebeye girildi. Ancak Foçalılar mukavemet göstererek kaleyi müdafaa ediyorlardı. Bu sırada imparator ile İlyas Bey sürekli görüşüyor ve birlikte ava çıkıyorlardı. İlyas Bey, imparatoru esir ederek Rum memleketlerini elde etmeyi ve şöhret kazanmayı düşündü. Ancak onun bu planı adamlarından biri tarafından imparatora bildirildi. İlyas Bey, imparatoru ava davet edip esir edeceği sabah, imparator onu bir şeyler söyleyeceğini haber ederek gemisine çağırıldı. İlyas Bey gemiye geldiğinde imparator tarafından esir alındı. İlyas Bey'in hanımı onu kurtarmak için kurtuluş akçesi ödeyip eğer kocası serbest bırakılmazsa komşu emîrlerin Saruhan ülkesine müdahale etmesinden korktuğu için başka biriyle evleneceği tehdidinde bulundu. Bunun üzerine İlyas Bey'i daha fazla esir olarak tutmanın kendisine bir fayda sağlamayacağını anlayan imparator altınları kabul ederek İlyas Bey'i serbest bıraktı. Ancak altınların eksik olduğunu söyleyerek bazı çocukların rehin kalmasını istedi. Daha sonra Bizans ile dost geçinen İlyas Bey, Osmanlıların kuvvetlenerek sınırlarını genişlettiği dönemde sefere çıkmadı. İlyas Bey'in nerede gömülü olduğu ve ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Onun muhtemelen 1362 yılında vefat ettiği düşünülmektedir.⁴⁷

c. İshak Bey'in Denizcilik Politikaları

İlyas Bey'in ölümünün ardından beyliğin başına Menemen'de sancak beyi olan İshak Bey geçti. Bu dönemde Saruhanlılar, Osmanlılarla sınır komşusu olmaları ve İzmir'in Latinlerin elinde bulunması sebebiyle deniz ulaşımında ve ticaretinde düşüşe geçtiler. Ekonomik kaynaklarının azalması dolayısıyla Osmanlı Sultanı I. Murad ile dost ilişkiler kurmak zorunda kaldılar. Bu kapsamda I. Kosova Savaşı'na diğer beylikler gibi yardımcı kuvvetler gönderdiler. Ancak bu durumun uzun sürmediğini Şikârî'den öğrenmekteyiz. Zira Şikârî'nin aktardığına göre, 1360'lı yıllara doğru⁴⁸, Sultan I. Murad ile mücadeleleri sırasında Karamanoğlu Alâeddin Ali Bey, Karahisar önünde konaklarken Mir Şah'a, Aydın'a, Saruhan'a Menteşe'ye ve Eşrefoğluna haber göndermiştir. Bu beyliklerin beyleri, Alâeddin Ali Bey'in mektubunu alınca

⁴⁶ Kesik, *age.*, s. 248; Yakut, *agt.*, s. 19-20; Gedik, *agt.*, s. 48.

⁴⁷ N. Gregoras, "Şehzade Halil'in Sergüzeşti", *TOEM*, Çev. İskender Hoçi, C. 1/S. 4, (1328), s. 243-244; Uzunçarşılı, *Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri*, s. 86-87; Gedik, *agt.*, s. 48-49; Yakut, *agt.*, s. 20-21.

⁴⁸ Emecen, "Saruhan Oğulları Beyliği", s. 157; Kesik, *age.*, s. 249.

askerlerini toplayarak Karahisar önüne gelmişler ve ona bağlılıklarını bildirmişlerdir. Ardından Germiyan topraklarına giderek yaptıkları toplantı esnasında her biri Osmanlılardan şikâyet etmişlerdir.⁴⁹

Karamanoğulları bu dönemde denizlere açılma siyaseti gütmekteydi. Özellikle Kilikya Ermeni Krallığı'nın yıkılması onları Anadolu'nun güney sahillerini ele geçirmeye teşvik etti. Akdeniz'de varlık gösterebilmek adına 1367 yılında Gorigos Kalesi'ne bir sefer düzenlediler. Kıbrıs Kralı Pierre'ye cephe alan Karamanlılar kırk bin kişilik bir kuvvetle harekete geçmişlerdi. Karamanlılar siyasi ve ticari önemi bulunan bu müstahkem mevki ele geçirerek bozulan ekonomik durumlarını düzeltebileceklerini düşünüyorlardı.⁵⁰ Nitekim bu sefer Saruhanlı birliklerinin de aralarında olduğu tüm uç bölgesindeki Türkmen beylik kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleşmişti. Hatta bu katılım için Memlük sultanı devreye girerek diğer beylerle birlikte İshak Bey'e de Haziran 1366 tarihinde bir mektup göndermiştir. Buna göre, Rodos adasının şövalyelerden alınması için yapılacak sefere diğer Anadolu beyleri gibi İshak Bey'de çağrılmış ve kendisine 1366 yılında Memlük Sultanı el-Eşref Zeyneddin Ebu'l-Meali Şaban tarafından Memlük sultanının nâmesi verilmiştir.⁵¹ Görüldüğü üzere, her ne kadar Osmanlıların Gelibolu'da yerleşimiyle kuzeyde, Latinlerin ise İzmir'i alarak güneyde denizlere açılmasına engel olmaya çalışmalarına rağmen Saruhanlılar, Karamanoğulları gibi güçlü beyliklerle işbirliği yaparak deniz seferlerine iştirak etmeye devam ediyorlardı. Bu durum beyliğin denizciliğe askerî ve ticari açıdan ne derece önem verdiğini kanıtlar mahiyettedir.

İshak Bey'in Mevleviliği benimseyerek "Çelebi" ünvanını kullandığı bilinmektedir. Bu nedenle 1366-1367 yılında Manisa Ulu Camii ve külliyesini yaptırdıktan yine şehre hâkim bir yerde bir de Mevlevihane yaptırmıştır. Bu imar faaliyetleri Karamanoğulları ile olan ilişkilerin yoğunluk kazandığı döneme rastlamaktadır. Bu kıymetli eserlerin inşa edilmesinin beyliğin ekonomik gücüyle bağlantılı olduğu açıktır. Zira beyliğin gelir kaynakları deniz akınlarına ve Latinlerle yapılan ticarete dayanmaktadır. Ayrıca Manisa'nın bu zamanda esir ticaretinin merkezi durumuna geldiği de bilinmektedir.⁵² İshak Bey'in vefat ettiği tarih net olarak bilinmemekle birlikte bu konuda farklı bilgiler mevcuttur. Kimi araştırmacılar onun 1389-1390 yıllarında öldüğünü kabul etmektedir. Ancak İshak Bey'in oğlu Orhan Bey'e ait 780/1378-1379 tarihli sikkeden, onun ölüm tarihinin 780/1378-1379 veya bu tarihten az önce olduğu anlaşılmaktadır.⁵³

d. Hızır Şah Dönemi ve Saruhan Beyliği'nin Yıkılışı

İshak Bey'in vefatı üzerine yerine oğlu Hızır Şah Saruhanoğullarının başına geçti. Kardeşi Orhan Bey, onun hâkimiyetini tanımayarak saltanat mücadelesine girişse de tahtı ele geçirmeyi başaramadı. Sultan I. Murad, 1389 yılındaki Kosova Savaşı için Saruhan, Aydın, Menteşe, Hamid ve İsfendiyar beylerinden asker talep etti. Hızır Şah bu talebi kabul ederek yardımcı kuvvet gönderdi. Ancak Sultan I. Murad'ın bu savaşta şehit düşmesi üzerine yerine oğlu Yıldırım Bayezid geçti. Bu fırsattan yararlanmak isteyen Karamanoğlu Alâeddin Ali

⁴⁹ Şikâri, *Şikâri'nin Karaman Oğulları Tarihi*, Ed. Mesud Koman, Yeni Kitap Basımevi, Konya 1946, s. 162-163.

⁵⁰ M. C. Şehabeddin Tekindağ, "Karamanlı'ların Gorigos Seferi (1367)", *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi*, C 6/S. 9, (1954), s. 168; Hasan Taşkiran, "Karamanoğullarının Deniz Politikası ve Denizcilik Faaliyetleri Üzerine", *Asos Journal, The Journal of Academic Social Science*, S. 43, (2017), s. 187, 193, 195.

⁵¹ Emecen, "Saruhan Oğulları Beyliği", s. 157; Kesik, *age.*, s. 249; Yakut, *agt.*, s. 21.

⁵² Emecen, "Saruhan Oğulları Beyliği", s. 157.

⁵³ Yakut, *agt.*, s. 23.

Bey,⁵⁴ Osmanlılar aleyhine girdiği faaliyetlerine Saruhanoglu Orhan Bey'i de dâhil etti. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid 1390 yılında Saruhanogulların üzerine yürüdü ve Manisa'ya ulaştı. Hızır Şah ise Yıldırım Bayezid'ı karşılayarak ona tabiiyetini bildirdi ve ülkesini barış yolu ile Osmanlılara bıraktı. Yıldırım Bayezid, bunun karşılığında Hızır Şah'a Demirci, Adala, Gördes, Kemaliye ve Kayacık taraflarından oluşan beyliğin doğu topraklarını bıraktı. Ayrıca Saruhanoglu ile Karesioğlu topraklarını birleştirerek bu bölgenin idaresini önce oğlu Ertuğrul'a onun ölümü sonrasında da Süleyman'a verdi. Hızır Şah kendisine verilen küçük bölgede bir süre daha beylik yaptı ve Şehzade Süleyman ile dostluk kurdu.⁵⁵

Yıldırım Bayezid'in yaptığı sefer sırasında Saruhan ve Menteşe beyliklerinin Osmanlı askerlerine karşı direnememelerinin önemli bir sebebi, bu beyliklerin kuvvetlerinin karadan ziyade deniz korsanlığı ile uğraşmalarıydı. Saruhanoglu Orhan Bey'e gelecek olursak Yıldırım Bayezid'in Anadolu harekâtı sırasında yakalanarak Bursa ve İznik'e götürülmüştü. Ancak daha sonra Candarogullarının Sinop Beyi İsfendiyar Bey'in yanına kaçmayı başardı. Bir süre sonra ise Timur'un yanına gitti. 1402 yılındaki Ankara Savaşı'na Şehzade Süleyman ile beraber Saruhan askerleri de Osmanlı ordusunda katıldılar. Ancak Saruhanlı askerler Timur'un yanına sığınmış olan Orhan Bey'i karşı tarafta görünce saf değiştirdiler.⁵⁶

Ankara Savaşı'nı kazanan Timur, Orhan Bey'e Saruhan Beyliği'nin idaresini verdi. 17 Ağustos 1402 yılında Orhan Bey, beyliğinin başına geçse de Timur'un Anadolu'dan çekilmesinin ardından Hızır Şah, Orhan Bey ile taht mücadelesine yeniden girdi ve idareyi 1404 yılında yeniden ele geçirdi. Bu sırada Osmanlılarda yaşanan Fetret devrinde Hızır Şah önce Şehzade Süleyman'ın yanında yer aldı. Onun başarısız olması üzerine Aydınoğlu Cüneyd Bey ve Menteşeoğlu İlyas ile birlikte İsa Çelebi'yi destekledi. İsa Çelebi'nin, Çelebi Mehmed'e yenilmesi üzerine Hızır Şah Manisa'ya kaçsa da çok geçmeden Çelebi Mehmed'in kuvvetleri tarafından Manisa'da yakalandı ve onun emriyle 1410 yılında idam edildi. Böylece Saruhanogullarının Manisa kolu yıkılmış oldu. Her ne kadar 1411 yılında Çelebi Mehmed'in bölgeden çekilmesi üzerine Orhan Bey, Manisa'ya gelerek bir süreliğine idareyi yeniden ele geçirse de, Çelebi Mehmed 1412 yılında onu ortadan kaldırarak bölgeyi bir kez daha hâkimiyeti altına aldı. Orhan Bey'in aynı yıl içerisindeki ölümü üzerine Saruhanogulları tamamen sona erdi.⁵⁷ Her ne kadar Saruhanogulları böylece yıkılmış olsa da beyliğin özellikle deniz kuvvetlerinin Osmanlılara katılımıyla bu devletin donanması büyük bir güç kazanmış oldu. Nitekim Saruhanogulları Beyliği, Batı Anadolu'da donanma kurarak kimi zaman tek başına, kimi zaman ise Aydın ve Menteşeoğulları ile birlikte hareket ederek, denizcilik faaliyetlerinde bulunan devrin en önemli beylikleri arasında yer almaktaydı. Beylik donanma faaliyetleri açısından Menteşeoğullarının da önüne geçmiş, Ege Denizi'nde bazı adaları denetim altına alıp buralarda yaşayan Hıristiyanları haraca bağlamıştı. Beyliğin yıkılışıyla birlikte hem Osmanlıların askerî kudreti arttı hem de stratejik konumu dolayısıyla Batı Anadolu'nun önemli toprakları bu devletin hâkimiyeti altına girdi.⁵⁸

⁵⁴ Şikâri'ye göre, Alâeddin Ali Bey'in vefatına kadar Yıldırım Bayezid artık Aydınoğlu, Saruhan, Menteşe, Hamid ve İbn Eşref'in topraklarına sefer düzenlemeyeceğine dair yemin etmiş ve onun vefatı üzerine Mehmed Han'ın yerine geçtiğini duyunca Aydın ve Saruhan'ın topraklarını ele geçirmiştir. Bk. Şikâri, *age.*, s. 167-168.

⁵⁵ Emecen, "Saruhan Oğulları Beyliği", s. 158; Koca, *Anadolu Türk Beylikleri Tarihi*, s. 139-140; Kesik, *age.*, s. 250.

⁵⁶ Kesik, *age.*, s. 250; Yıldırım, *age.*, s. 101.

⁵⁷ Kesik, *age.*, s. 250-251; Koca, *Anadolu Türk Beylikleri Tarihi*, s.140.

⁵⁸ Ersan ve Alican, *age.*, s. 156-157.

Sonuç

Orta Çağ'da Türk denizciliği başlangıçta Türkiye Selçuklu Devleti ve İzmir merkezli kurulan Çaka Beyliği sayesinde büyük bir ilerleme kaydetmiştir. 1092 yılında Çaka Bey'in damadı Sultan I. Kılıç Arslan tarafından ortadan kaldırılması ve 1097'de gerçekleşen I. Haçlı Seferi sırasında Türkiye Selçuklularının başkenti İznik'in, akabinde ise İzmir'in Bizans'ın hâkimiyetine geçmesi, Türkiye Selçuklu Devleti'nin uzun bir müddet sahil bölgelerinden uzaklaşmasına neden olmuştur. Bu durum Sultan II. Kılıç Arslan'ın Samsun'u 1178 yılında ele geçirmesine kadar devam etmiş ve bu fetihle birlikte Karadeniz'deki önemli bir ticaret limanı Türkiye Selçuklu topraklarına katılmıştır. 1207 yılında I. Gıyâseddin Keyhusrev'in Antalya'yı, 1214 yılında ise Sultan I. İzzeddin Keykavûs'un Sinop'u fethetmesinin ardından bu stratejik limanlarda tersaneler inşa edilmiş ve söz konusu gelişmeler, Selçukluların denizcilik alanındaki yeniden yapılanmasının temelini teşkil etmiştir. Nitekim Karadeniz ve Akdeniz'in önemli limanlarında kurulan bu tersaneler Türk denizciliğinin istikbali açısından oldukça önemli gelişmeler arasında yer almaktadır.

Batı Anadolu kıyılarında kurulan ikinci dönem beylikleri ise bu bayrağı devralarak Türk denizciliğinin gelişime katkıda bulunmuşlardır. Bu beylikler arasında yer alan Saruhanoğulları Beyliği kısa zaman içerisinde stratejik konumunun da verdiği avantajla birlikte güçlü bir donanma tesis etmiş, gerek düzenlediği akınlarla gerekse korsancılık faaliyetlerinde bulunarak askerî ve ekonomik olarak güçlenmiştir. Ayrıca Saruhan Bey, Ege adalarına yaptığı başarılı seferlerle Ceneviz ve Midilli'nin ileri gelenlerini vergiye bağlamayı başarmıştır. Saruhanoğlu Beyliği, komşusu olan Aydınolu Beyliği ile birlikte Bizans'taki taht kavgalarından istifade ederek Ege ve Marmara kıyılarına önemli seferler düzenlemiştir. Ayrıca Latinler, Cenevizliler ve Bizans ile ticari ilişkiler kuran beylik bu sayede ekonomik olarak da kalkınmıştır. Ancak Osmanlıların 1345'de Karesi topraklarını almaları ve 1348 yılında Latinlerin İzmir'i ele geçirmeleri Saruhanoğulları Beyliği'ni denizlerden uzaklaştırmıştır.

Dış siyasetini genellikle Aydın ve Menteşe eksenli şekillendiren Saruhanoğulları Beyliği, kimi zaman İlhanlılara karşı Hamidoğullarıyla, Osmanlılara karşı Bizans'la ve Karamanoğulları ile ittifak kurmuşlardır. Ancak Karamanoğullarıyla yakın ilişkiler içerisinde olmaları Osmanlıları ziyadesiyle rahatsız etmiş ve Saruhanoğulları Beyliği'nin toprakları 1390 yılında Yıldırım Bayezid tarafından ilhak edilmiştir. Ancak 1402 yılında meydana gelen Ankara Savaşı'nı Yıldırım Bayezid'in kaybetmesi ve Timur'a sığınan Orhan Bey'in Manisa'ya gelerek idareyi eline almasıyla beylik yeniden kurulmuştur. Bununla birlikte bir süre sonra Hızır Şah kardeşi Orhan Bey ile girdiği mücadeleyi kazanarak yeniden tahta çıkmıştır. Hızır Şah'ın Osmanlıların girdiği Fetret döneminde önce Şehzade Süleyman'ı, onun başarısız olması üzerine de Aydınolu Cüneyd Bey ve Menteşeolu İlyas ile birlikte İsa Çelebi'yi desteklemesi sonunu hazırlamıştır. Nitekim Çelebi Mehmed'in kuvvetleri tarafından yakalanarak öldürülmüştür. 1411 yılında kısa süreliğine idareyi Orhan Bey tekrardan ele geçirse de 1412 yılında Saruhanoğulları Beyliği tarih sahnesinden çekilmiştir.

KAYNAKÇA

Kaynaklar

ANNA KOMNENA, *Alexiad Malazgirt'in Sonrası*, Çev. Bilge Umar, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1996.

- EL-ÖMERÎ, Şihabeddin b. Fazlullah, *Mesâlikü'l Ebsâr, Türkler Hakkında Gördüklerim ve Duyduklarım*, Çev. Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul 2014.
- ENVERÎ, *Düsturname-i Enveri*, Nşr. Mükrimin Halil Yinanç, Evkaf Matbaası, İstanbul 1929.
- GREGORY ABÛ'L-FARAC, *Abû'l-Farac Tarihi*, Çev. Ömer Rıza Doğrul, C. 2, TTK Basımevi, Ankara 1999.
- IOANNES ZONARAS, *Tarihlerin Özeti*, Çev. Bilge Umar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2008.
- İBN BATTÛTA, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, Çev. A. Sait Aykut, C. I, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2004.
- İBN BİBÎ, *el-Evâmirü'l-Alâ'iyye fi'l-Umûri'l-Alâ'iyye Selçuknâme*, Çev. Mürsel Öztürk, C.1, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1996.
- İBNÛ'L-ESİR, *İslâm Tarihi el-Kâmil fi't-târîh Tercümesi*, Çev. Abdülkerim Özeydin ve Ahmet Ağrakça, C. 12, Bahar Yayınları, İstanbul 1991.
- MÜNECCİMBAŞI, Ahmed b. Lütfullah, *Câmiu'd-düvel, Selçuklular Tarihi II, Anadolu Selçukluları ve Beylikler*, Yay. Ali Öngül, C. 2, Akademi Kitabevi, İzmir 2001.
- N. GREGORAS, "Şehzade Halil'in Sergüzeşti", *TOEM*, Çev. İskender Hoçi, C. 1/S. 4, (1328), s. 239-252.
- ŞİKÂRÎ, *Şikâri'nin Karaman Oğulları Tarihi*, Ed. Mesud Koman, Yeni Kitab Basımevi, Konya 1946.
- YAZICIZÂDE ALİ, *Tevârih-i Âl-i Selçuk Oğuznâme-Selçuklu Târîhi*, Haz. Abdullah Bakır, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2017.
- Araştırmalar**
- AKYOL, Hasan, "Saruhanogullari'na Dair Araştırmalar", *MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi*, C 16/S. 1, (2018), s. 225-260.
- AYÖNÜ, Yusuf, "Saruhanogullarının Adalar Denizi ve Balkanlardaki Faaliyetleri", *Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-IV, Saruhanogullari Beyligi Bildiriler*, Haz. Mehmet Ersan, Cüneyt Kanat, Mehmet Şeker ve Muzaffer Tepekaya, TTK Basımevi, Ankara, 2021, s. 343-350.
- BAYAR, Umut, *Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi Batı Anadolu'da Türk Denizcilik Faaliyetleri*, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Orta Çağ Tarihi Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2019.
- DURUKAN, Aynur, "Beylikler Dönemi Kültür Ortamından Bir Kesit", *Turkish Studies*, C 9/S. 10, 2014, s. 391-502.
- EMECEN, Feridun, "Saruhan Oğulları Beyligi", *Anadolu Beylikleri El Kitabı*, Ed. Haşim Şahin, Grafiker Yayınları, Ankara 2017, s. 153-163.
- EMECEN, Feridun, "Saruhanogullari", *İslam Ansiklopedisi*, C 36, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2009, s. 170-173.
- EROL, Burak Gani, *Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beylikleri Döneminde Türk Denizcilik Faaliyetleri*, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2004.
- ERSAN, Mehmet ve Alican, Mustafa, *Türklerin Kayıp Yüzyılı Beylikler Devri Türkiye Tarihi*, İstanbul 2017.

- GEDİK, Yasemin, *Saruhanogulları Beyliğinin Kuruluşu ve Siyasi Teşekkülü*, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, İslam Tarihi Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ 2004.
- GÜL, Mustafa ve Balcioğlu, Mustafa, "Anadolu Selçuklularında Denizcilik Faaliyetleri", *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, C 5/S. 1, (1990), s. 57-64.
- GÜNEY, Gül, *Batı Anadolu Bölgesinde (Aydın, İzmir, Manisa) Beylikler Dönemine Ait Özellikli Altı Caminin Süslemeleri*, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları Ana Sanat Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 1998.
- KALKAN, Özlem, *Batı Anadolu Beylikleri'nin Teşekkül Devri*, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla 2011.
- KAYHAN, Hüseyin, "Saruhanogulları Beyliği Ekonomisi", *Geçmişten Günümüze Manisa Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi-Kültürü-Ekonomisi*, C I, (2018), s. 199-207.
- KESİK, Muharrem, *Anadolu Türk Beylikleri*, Bilge Kültür-Sanat, İstanbul 2023.
- KOCA, Salim, *Anadolu Türk Beylikleri Tarihi*, Berikan Yayınevi, Ankara 2017.
- KOCA, Salim, *Sultan I. İzzeddin Keykâvus (1211-1220)*, TTK Basımevi, Ankara 1997.
- KOFOĞLU, Sait, *Hamidoğulları Beyliği*, TTK Basımevi, Ankara 2006.
- KURAT, Akdes Nimet, *Çaka Bey, İzmir ve Civarındaki Adaların İlk Türk Beyi M.S. 1081-1096*, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1966.
- KURAT, Akdes Nimet, *Peçenek Tarihi*, Devlet Basımevi, İstanbul 1937.
- LLOYD, Seton ve Rice, D. Storm, *Alanya ('Alā'ıyya)*, Çev. Nermin Sinemoğlu, TTK Basımevi, Ankara 1989.
- MERÇİL, Erdoğan, *Müslüman-Türk Devletleri Tarihi*, TTK Basımevi, Ankara 2011.
- ŞİMŞİRGİL, Ahmet, "Saruhanogulları Beyliği", *Türkler*, C 6, Ed. Hasan Celâl Güzel vd., Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, (2002), s. 787-792.
- TAŞKIRAN, Hasan, "Karamanoğullarının Deniz Politikası ve Denizcilik Faaliyetleri Üzerine", *Asos Journal, The Journal of Academic Social Science*, S. 43, (2017), s. 187-212.
- TEKİNDAG, M. C. Şehabeddin, "Karamanlı'ların Gorigos Seferi (1367)", *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi*, C 6/S. 9, (1954), s. 161-174.
- TELLİOĞLU, İbrahim, *XI-XIII. Yüzyıllarda Türk-Gürcü İlişkileri*, Bilge Kültür-Sanat, İstanbul 2022.
- TURAN, Osman, *Selçuklular Zamanında Türkiye*, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2005.
- ULUÇAY, Çağatay, "Saruhan-Oğulları", *İslam Ansiklopedisi*, C 10, MEB Yayınları, İstanbul 1993, s. 239-244.
- UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, *Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri*, TTK Basımevi, Ankara 2003.
- UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, *Anadolu Kitabeleri*, Devlet Matbaası, İstanbul 1929.
- YAKUT, Süleyman H., *Saruhanogulları Beyliği*, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manisa 2002.
- YILDIRIM, Cevat, *Güzelhisar Aliğa ve Çevresi İle Birlikte*, Aliğa Kent Kitaplığı, İzmir 2017.